

www.esa-conference.ru

Спин-зависимое размерное квантование в полупроводнике. Приближение Дрессельхауза

Расулов Рустам Явкачович, доктор физ.-мат.наук, профессор
Расулов Вохоб Рустамович, PhD, старший преподаватель
Ферганский госуниверситет (Фергана)
Султанов Р. Р., преподаватель,
Эшболтаев И. М. PhD, старший преподаватель
Кокандский госпединститут (Коканд)

Теоретически исследовано размерное квантование в полупроводниковой квантовой яме, где спин-орбитальное расщепление учитывается введением в эффективный гамильтониан электронов слагаемого Дрессельхауза. Показано, что энергетический спектр электронов в направлении размерного квантования состоит из набора неэквидистантных дискретных уровней, зависящих от волнового вектора, направленного по интерфейсу гетероструктуры.

Ключевые слова: энергетический спектр, гетероструктура, волновая функция, размерное квантование.

В связи с ростом интереса к спин-зависимым явлениям большой интерес привлекает к себе проблема кинетика спин-поляризованных электронов в полупроводниках различной симметрии с целью создания спиновых детекторов. Впервые на возможность создания спинового фильтра на основе туннелирования через асимметричный барьер в полупроводниках указана в [1,2], где влияние спина на движение учтено введением в эффективный гамильтониан носителей тока слагаемого Рашбы [3]. Возможность получать поляризацию носителей в гетероструктуре, где асимметрия создается за счет легирования, была проанализирована в работе [4]. Теоретическая модель спинового инжектора на основе симметричного барьера, где учтено дрессельхаузовское спин-орбитальное взаимодействие, была построена в [5].

В настоящей работе теоретически рассмотрено размерное квантование энергетического спектра спин-поляризованных электронов в квантовой яме пьезоэлектрического полупроводника. Предполагаем, что структура выращена так, что нормаль к интерфейсам структуры направлена вдоль одной из главных кристаллографических осей. Например, $Al_{1-x}Ga_xSb$ обладают решеткой типа цинковой обманки, и он не имеет центра симметрии. Поэтому допускают в эффективном гамильтониане электронов кубические по волновому вектору слагаемые. Для определенности считаем, что оси Ox , Oy и Oz направлены вдоль кристаллографических осей [100], [010] и [001] соответственно. Пусть $k_{\perp}(k_z)$ - волновой вектор электронов перпендикулярен (параллелен) к оси Oz , вдоль которой может происходить размерное квантование. В отсутствие внешнего воздействия состояния электронов может быть описано гамильтонианом:

$$\hat{H}_l = -\frac{\hbar^2}{2m_l^{(*)}} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\hbar^2 k_{\perp}^2}{2m_l^{(*)}} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V_l(x) + \hat{H}_l^{(D)}, \quad (1)$$

Здесь $m_l^{(*)}$ - эффективная масса электрона, $V_l(x)$ - потенциал и они зависят от номера слоя структуры, где энергия электрона отсчитывается от дна зоны проводимости в эмиттере [6].

В пьезоэлектрических полупроводниках типа $GaAs$ спин-орбитальное взаимодействие электрона с полем решетки приводит к появлению кубического по волновому вектору слагаемого Дрессельхауза $\hat{H}_D$ [7]:

$$\hat{H}_l^{(D)} = \gamma_l \sum_{\alpha \neq \beta \neq \eta = x, y, z} \sigma_{\alpha} k_{\alpha} (k_{\beta}^2 - k_{\eta}^2), \quad (1)$$

где γ_l - постоянная константа Дрессельхауза в l -ом слое гетероструктуры, σ_{α} ($\alpha = x, y, z$) - матрицы Паули.

Далее будем изучать размерное квантование энергетического спектра электронов с кинетическими энергиями, существенно меньшими глубины ямы и высоты барьера, что позволяет оставить в гамильтониане только линейные по волновым векторам $\vec{k}$ члены и записать слагаемое Дрессельхауза в (1) в виде:

$$\hat{H}_l^{(1D)} = \gamma_l (\sigma_y k_y - \sigma_z k_z) \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad \hat{H}_l^{(2D)} = \gamma_l (\sigma_z k_z - \sigma_x k_x) \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad \hat{H}_l^{(3D)} = \gamma_l (\sigma_x k_x - \sigma_y k_y) \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad (2)$$

Далее будем пренебрегать эффектом Рашбы [7, 8]. Тогда гамильтониан для электронов в слое номером l , с помощью которого можно анализировать размерное квантование, запишем в виде:

$$\hat{H}_l^{(\zeta)} = -\frac{\hbar^2}{2m_l^*} \frac{\partial^2}{\partial x_\zeta^2} + \frac{\hbar^2 (\vec{k}_\perp^{(\zeta)})^2}{2m_l^*} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + V_l(x_\zeta) + \hat{H}_l^{(\zeta D)}, \quad (3)$$

где $\zeta = 1, 2, 3$ соответствуют интерфейсам yz , xz и xy соответственно. При этом, $(\vec{k}_\perp^{(1)})^2 = k_x^2 + k_y^2$, $(\vec{k}_\perp^{(2)})^2 = k_x^2 + k_z^2$, $(\vec{k}_\perp^{(3)})^2 = k_y^2 + k_z^2$, $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z$.

Волновую функцию электрона с волновым вектором $k_\perp^{(\zeta)}$, следуя [7], будем искать в виде:

$$\psi_l^{(\zeta \pm)} = \chi_l^{(\pm)} u_l^{(\zeta \pm)}(x) e^{i\vec{r}_\perp \vec{k}_\perp^{(\zeta)}} \quad (5)$$

и спинор $\chi^{(\pm)}$ выбирается так, чтобы он диагонализировал гамильтониана Дрессельхауза $\hat{H}_l^{(D)}$ в (3):

$$\chi_l^{(\pm)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mp e^{-i\varphi} \end{pmatrix} \quad (6)$$

где φ - полярный угол составляющих вектора $\vec{k}_\perp^{(\zeta)}$, описывающих движение электрона в рассматриваемой плоскости интерфейса структуры, верхний знак соответствует электронам со спином $(+1/2)$, а нижний знак - электронам со спином $(-1/2)$.

Тогда гамильтониан Дрессельхауза принимает вид:

$$\hat{H}_l^{(\zeta D)} = -\gamma_l k_\perp^{(\zeta)} \sigma_{x_\zeta} \frac{\partial^2}{\partial x_\zeta^2} \quad (7)$$

и уравнение Шредингера для составляющих волновой функции $u^{(\pm)}(z)$ имеет вид $\hat{H}_l^{(\zeta)} u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta) = E_l^{(\zeta \pm)} u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta)$ или

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_l^{(\zeta)}} \frac{\partial^2}{\partial x_\zeta^2} + V_l(x_\zeta) \right] u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta) = E_l^{(\zeta \pm)} u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta), \quad (8)$$

Здесь $m_l^{(\zeta \pm)} = m_l^{(*)} \left(1 \pm \frac{2\gamma_l m_l^{(*)} k_\perp^{(\zeta)}}{\hbar^2} \right)^{-1}$ и она зависит от $k_\perp^{(\zeta)}$.

Далее решим уравнения (8), где считаем, что потенциал в каждом слое постоянный, т.е. $V_l(z) = V_l = \text{const}$. Тогда решение уравнения (8) ищем в виде

$$u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta) = A_l^{(\zeta \pm)} e^{i\kappa_l^{(\zeta \pm)} x_\zeta} + B_l^{(\zeta \pm)} e^{-i\kappa_l^{(\zeta \pm)} x_\zeta}, \quad (9)$$

или

$$u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta) = C_l^{(\zeta \pm)} \cos(\kappa_l^{(\zeta \pm)} x_\zeta) + D_l^{(\zeta \pm)} \sin(\kappa_l^{(\zeta \pm)} x_\zeta), \quad (10)$$

где $\kappa_l^{(\zeta \pm)} = \sqrt{\frac{2m_l^{(\zeta \pm)}}{\hbar^2} (V_l - E_l^{(\zeta \pm)})}$, величины $A_l^{(\zeta \pm)}, B_l^{(\zeta \pm)}$ или $C_l^{(\zeta \pm)}, D_l^{(\zeta \pm)}$ определяются из граничных условий задачи. Например, из условия $u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta = 0) = 0$ имеем $C_l^{(\zeta \pm)} = 0$, так что

$$u_l^{(\zeta \pm)}(x_\zeta) = D_l^{(\zeta \pm)} \sin(\kappa_l^{(\zeta \pm)} x_\zeta), \quad (10)$$

www.esa-conference.ru

Рис. 1. Спин зависимый размерно-квантованный энергетический спектр электронов GaAs

из которого при $u_l^{(\zeta\pm)}(x_\zeta = a) = 0$ имеем $\kappa_l^{(\zeta\pm)} x_\zeta = \pi n_l^{(\zeta\pm)} a$ ($n_l^{(\zeta\pm)} = 1, 2, \dots$), откуда

$$E_l^{(\zeta\pm)} = V_l + \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_l^* a^2} \left(n_l^{(\zeta\pm)} \right)^2 \left(1 \pm \frac{2\gamma_l m_l^{(*)} k_\perp^{(\zeta)}}{\hbar^2} \right). \quad (11)$$

Размерно-квантованный энергетический спектр электронов для GaAs, рассчитанный по формуле (11) для различных $n_l^{(\zeta\pm)} = n$, представлен на рис.1, где началом отсчета энергии выбрано глубина ямы, т.е. считали, что $V_l = 0$. Численные значения зонных параметров выбраны из табл.1.

Таблица 1. Параметры зонной структуры для полупроводников A_3B_5 (см., например, [5])

	GaSb	InAs	GaAs	InP	InSb
$\gamma_l, 1.6 \times 10^{-49} J \cdot m^3$	187	130	24	8	220
m_l^*/m_0	0.041	0.023	0.067	0.081	0.013

Из рис.1 видно, что энергетический спектр электронов в направлении размерного квантования состоит из набора неэквидистантных дискретных уровней, зависящих от модуля волнового вектора, т.е. от

$$k_\perp^{(\zeta)} = \sqrt{\left(k_x^{(\zeta)} \right)^2 + \left(k_y^{(\zeta)} \right)^2}.$$

Отметим здесь, что величина $\frac{2\gamma_l m_l^{(*)} k_\perp^{(\zeta)}}{\hbar^2}$ равна $1,74 \cdot 10^{-11} \cdot k_\perp^{(\zeta)}$ для *InSb*, $4 \cdot 10^{-12} \cdot k_\perp^{(\zeta)}$ для *GaSb*, кото-

рых можно пренебрегать в спин-зависимой перенормировке эффективной массы, индуцированной гамильтонианом Дрессельхауза при расчетах волновых функций электронов или переноса их через потенциальных ям конечных размеров в многослойной полупроводниковой структуре [10] в области значений волнового вектора

носителей тока $k_\perp^{(\zeta)} \ll 10^9 m^{-1}$. В этом случае из граничных условий для $u_l^{(\zeta\pm)}(x_\zeta)$, $\frac{1}{m_l^*} \frac{\partial u_l^{(\zeta\pm)}(x_\zeta)}{\partial x_\zeta}$, описыва-

ющих непрерывность волновых функций электронов на интерфейсах, нетрудно получить система линейных

уравнений для коэффициентов $A_l^{(\zeta\pm)}, B_l^{(\zeta\pm)}$, но заметим здесь, что учет величины $\frac{2\gamma_l m_l^{(*)} k_\perp^{(\zeta)}}{\hbar^2}$ в энергетиче-

ском спектре дает лишь небольшую поправку к $A_l^{(\zeta\pm)}, B_l^{(\zeta\pm)}$. Решение этой системы позволяет рассчитать матричных элементов матрицы переноса $\widehat{T}_l^{(\zeta\pm)}$ (см., например, [10]). Этот случай требуют отдельного рассмотрения, к чему будет посвящена отдельная работа.

Литература:

1. Roland Winkler. Spin-orbit Coupling Effects in Two-Dimensional Electron and Hole Systems/ Roland Winkler. -Springer Science & Business Media, 2003. - 228 p.
2. A. Voskoboynikov, S.S. Liu, and C.P. Lee. / -Phys. Rev.B. -1999. -V.59. -P.12514-12521; A.Voskoboynikov, S.S. Liu, C.P. Lee. // -Phys. Rev.B. -1998. -V.58. -P.15397-15402.
3. Ю.А.Бычков, Э.И.Пашба// Письма в ЖЭТФ. -1984. Т.39. -В.2. -С.66-69.
4. T. Koga, J. Nitta, Y. Takayanagi, S. Datta// Phys. Rev. Lett. -2002. -V.88, -P.126601-126608.
5. V.I. Perel', S.A. Tarasenko, I.N. Yassievich, S.D. Ganichev, V.V. Bel'kov, W. Prettl // Phys. Rev. B.- 2003. -V.67. -P. 304-307.
6. П.С. Алексеев, В.М. Чистяков, И.Н. Ясиевич// ФТП. -2006. -Т.40. -В.12. -С.1436-1442.

www.esa-conference.ru

7. G. Dresselhaus// Phys. Rev. -1955. –V.100(2). -С. 580-586.
8. E.L. Ivchenko, G.E. Pikus. Superlattices and Other Heterostructures. Symmetry and Optical Phenomena. - Springer, Berlin, 1995) [2nd ed., 1997]. -381 p.
9. Э.И.Рашба// УФН. -1964. –Т.84. –С. 557-578.
10. В.Р.Расулов // Изв. ВУЗов. Физика. -2016. –Т.59. -№10. –С. 156-159.